

O PAINEL DE VIEIRA DA SILVA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE RURAL, ENTRE A IDEALIZAÇÃO DO PASSADO E A CONSTRUÇÃO DO FUTURO

*The Vieira da Silva panel on the Rural University campus, between the idealization of
the past and the construction of the future*

*El panel de Vieira da Silva en el campus de la Universidad Rural, entre la idealización del
pasado y la construcción del futuro*

HERBST, Helio

Doutor no PPGAU da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Pesquisador do
PROARQ/UFRJ. Professor Associado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRRJ

RESUMO

Kilomètre 47 é o nome de um painel de azulejos elaborado em 1943 por Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) durante o exílio da artista luso-francesa no Rio de Janeiro, em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Encomendado para compor o salão-refeitório da Universidade Rural, situada a cerca de setenta quilômetros da então Capital Federal, às margens da Estrada Rio-São Paulo, naquela altura a principal rodovia do país, o painel é composto por oito quadros que glorificam o trabalho no campo e a fertilidade da terra. O presente artigo visa estabelecer paralelos entre os conteúdos exaltados no painel e as premissas do projeto do campus e do edifício que abrigam a obra artística, observando-se, com base nas enunciações de Stuart Hall, a idealização do passado e a construção de um futuro mais promissor para a nação.

Palavras-chave: Arquitetura Neocolonial. Tradição. Outras modernidades.

ABSTRACT

Kilomètre 47 is the name of a tile panel created in 1943 by Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) during the Portuguese French artist's exile in Rio de Janeiro, due to the Second World War. Commissioned to compose the dining hall of the Rural University, located about seventy kilometres from the former Federal Capital, on the banks of the Rio-São Paulo Road, at that time the country's main highway, the panel is composed of eight parts that glorify the work in the fields and the fertility of the land. This article aims to establish parallels between the contents exalted in the panel and the premises of the campus and the building that house the artistic work, observing, based on the enunciations of Stuart Hall, the idealization of the past and the construction of a more promising future for the nation.

Keywords: Neocolonial Architecture. Tradition. Other Modernity.

RESUMEN

Kilomètre 47 es el nombre de un panel de azulejos creado en 1943 por Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) durante el exilio de la artista luso-francesa en Río de Janeiro, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La obra artística, que compone el comedor de la Universidad Rural, ubicada a unos setenta kilómetros de la antigua Capital Federal, a orillas de la carretera Rio-São Paulo, en aquel entonces la principal carretera del país, está compuesta por ocho cuadros que exaltan el trabajo del campo y la fertilidad de la tierra. Este artículo tiene como objetivo establecer paralelismos entre los contenidos exaltados en el panel y los proyectos del campus y de lo edificio que albergan la obra artística, observando, con base en los enunciados de Stuart Hall, la idealización del pasado y la construcción de un futuro más promisorio para la nación.

Palabras clave: Arquitectura Neocolonial. Tradición. Otras Modernidades.

O PAINEL DE VIEIRA DA SILVA NA UNIVERSIDADE RURAL, ENTRE A IDEALIZAÇÃO DO PASSADO E A CONSTRUÇÃO DO FUTURO

Introdução

Em 1943, o casal de artistas Arpad Szenes e Maria Helena Vieira da Silva foi contratado para conceber, respectivamente, uma série de retratos de cientistas e um painel de azulejos para a então nascente Universidade Rural. O núcleo de ensino desta nova instituição, situada a setenta quilômetros do centro do Rio de Janeiro, era composto pela Escola Nacional de Agronomia (ENA) e pela Escola Nacional de Veterinária (ENV), criadas em 1910, além do Serviço Escolar, do Serviço de Desportos e dos Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão. O núcleo de pesquisa compreendia o Serviço Nacional de Pesquisas Agrônomicas, responsável pelos Institutos Agrônômicos do Norte, Oeste, Sul e Nordeste.

De acordo com Gerardo Mello Mourão, a ideia e os recursos necessários para a instalação do painel devem ser creditados ao senador e colecionador de azulejos Barros Carvalho (MONTEIRO et al. 1998, n.p.). O contato dos artistas com o senador foi intermediado pelo casal Heitor Grillo, diretor da Escola Nacional de Agronomia e um dos responsáveis pela construção do campus, e Cecília Meireles, amiga da artista. A admiração recíproca entre Cecília e Maria Helena, cumpre assinalar, remonta a 1941, sendo frequente a presença da escritora nos saraus promovidos na Pensão Internacional, no bairro carioca de Santa Teresa, palco de animados debates entre residentes, muitos deles refugiados de guerra, a exemplo de Arpad e Maria Helena. (MORAES, 1987, n.p.).

A construção de um conjunto monumental às margens da Estrada Rio-São Paulo, principal eixo rodoviário do período, tinha como propósito centralizar, em âmbito nacional, as atividades de ensino e pesquisa relacionadas às questões agropastoris, conferindo à Universidade Rural o protagonismo de todas as decisões. Nas palavras do ministro Apolônio Sales, a iniciativa haveria de ser “a bússola que indicará o roteiro a seguir e o caminho a palmilhar”. (O PRESIDENTE, 1943, p.3)

Identidade

De acordo com Stuart Hall (2006; 2016), o conceito de identidade abarca múltiplas significações, sejam elas coletivas ou individuais. Identidade não se reduz a uma única ideia: revela-se como invenção, por vezes expressa em fragmentos, em valores ambivalentes e contraditórios. O próprio processo de identificação, por meio do qual vislumbramos nossas identidades culturais, possui um caráter provisório, variável e problemático. A identidade torna-se assim uma “celebração móvel” formada por impressões e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos *representados* nos sistemas culturais que nos cercam.

No presente artigo, o termo identidade assume uma dupla significação. Por um lado, expressa um valor coletivo atrelado à tradição azulejar, importante referência para a constituição de uma suposta “cultura ibérica”, com a qual se constrói um sentido de pertencimento. Por outro lado, parece traduzir o apeço de Vieira da Silva com os lugares de sua infância lusitana, sendo ainda o

azulejo um elemento presente em seu raciocínio construtivo, em termos pictóricos. Não seria de se estranhar que tal preceito tenha fomentado aproximações conscientes ou subliminares com imagens de memória.

As culturas nacionais, na acepção proposta por Hall (2006), possuem símbolos e *representações* capazes de produzir sentidos que organizam nossas ações e definem a percepção que temos de nós mesmos. Esses sentidos residem em cinco diferentes elementos: 1) nas histórias e literaturas nacionais, por meio de imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais que simbolizam ou *representam a narrativa da nação*; 2) nas *origens, continuidade, tradição e intemporalidade*, vistos como elementos essenciais do caráter nacional; 3) na *invenção da tradição*, isto é, consolidação de valores por meio da repetição de um conjunto selecionado de práticas de natureza ritual ou simbólica; 4) na criação e difusão de um *mito fundacional*, que indica a origem da nação, do povo e do seu caráter nacional nas brumas de um tempo longínquo, fictício; e 5) na crença da existência de um *povo ou folk puro, original*.

Hall (2006, p. 56) adverte para o fato de que o discurso da cultura nacional “constrói identidades que são colocadas, de modo ambíguo, entre o passado e o futuro”, na medida em que procura se equilibrar entre a celebração de glórias passadas e o avanço da modernidade, em busca de um sentido para o presente e para as conquistas do futuro.

A idealização do passado

Elaborado em 1943 por Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), *Kilomètre 47* é o nome de um painel de azulejos que compõe o refeitório estudantil do antigo Centro Nacional de Estudos e Pesquisas Agronômicas (CNEPA), instituído com o objetivo de rearranjar a oferta dos cursos oferecidos pelo Ministério da Agricultura, a exemplo daqueles oferecidos pela Escola Nacional de Agronomia (ENA) e pela Escola Nacional de Veterinária (ENV)¹. Caberia ao CNEPA centralizar em nível federal as atividades relacionadas às questões agropastoris, de modo a conferir à unidade-sede, implantada nos arredores do Rio de Janeiro, uma magnitude compatível com o padrão referencial a ser exercido pela instituição. A construção de um campus monumental, sem paralelos no território brasileiro, deveria expressar a liderança do órgão.

A escolha de uma parcela de 5.000 hectares da antiga Fazenda Imperial de Santa Cruz contribuiu para satisfazer tal prerrogativa, sendo o gigantismo do empreendimento explorado à exaustão pela imprensa desde o lançamento da pedra fundamental, em 1938. Para garantir o sucesso da iniciativa, dois profissionais de renome foram contratados, além dos engenheiros e arquitetos que faziam parte da Seção de Arquitetura e Engenharia do próprio Ministério da Agricultura.

Reynaldo Dierberger elaborou o projeto paisagístico, em estilo inglês, valendo-se de movimentações de terra para valorizar a sedes do núcleo de ensino e de pesquisa nas extremidades

¹ As atividades da Escola Nacional de Veterinária (ENV) mantiveram-se diretamente subordinadas ao dirigente da pasta. A Escola Nacional de Agronomia (ENA), por sua vez, integrou-se ao CNEPA, cuja instituição também previa gerenciar os Institutos de Química Agrícola, Experimentação Agrícola e Ecologia Agrícola, além dos Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização, iniciados em 1939, e as atividades do Laboratório Central de Enologia, efetivadas no ano seguinte (BRASIL, 1945, p. 9).

opostas de uma via monumental que atravessa ortogonalmente a Estrada Rio-São Paulo. O arquiteto Eugênio Sigaud, por sua vez, desenvolveu os elementos de ornamentação externos e internos do Pavilhão das Academias, sede administrativa do núcleo de ensino, que visualmente constitui o ponto focal do *core* também composto pelos pavilhões de Biologia e Química, simetricamente dispostos em relação ao eixo de acesso, conforme ilustra a Figura 1.

Figura 1: Concepção do projeto, s/d., modificado pelo autor (2023).

Fonte: MONTEIRO et. al., 1998, n. p.

De acordo com o relatório que sustenta o processo aberto em 1998, para o tombamento, em nível estadual, do painel e do núcleo embrionário do campus, a escolha do neocolonial – denominação consagrada pela historiografia canônica – foi imposta pelo Ministério da Agricultura. O arquiteto Ângelo Alberto Murgel, servidor da pasta, concebeu o projeto da Escola Nacional de Agronomia e de algumas edificações do campus, além de assumir a supervisão geral da obra, cuja execução ficou sob responsabilidade da construtora Mário Whately Engenheiros Civis, Architectos e Industriaes.²

Os Pavilhões de Biologia e Química, implantados simetricamente em relação ao Pavilhão das Academias (Figura 2), compõem o núcleo embrionário do campus. As três edificações possuem portada de acesso centralizada, planta quadrada e circulação em torno de pátios internos assemelhados a claustros, circundados por galerias sobrepostas e arqueadas, sustentadas por colunas toscanas. A fenestração e as coberturas, em telhado aparente, são adornadas com elementos decorativos inspirados na arquitetura monástica, especialmente barroca.

² Além da Escola Nacional de Agronomia, Murgel assinou o projeto da Escola Agrotécnica Ildelfonso Simões Lopes (atual Colégio Técnico da Universidade Rural CTUR) e supervisionou, com a contribuição de Eduardo da Veiga Soares e José Theodoro da Silva os projetos dos pavilhões executados pela empresa paulista Mário Whately & Cia. (RUMBELAPAGER, 2005, p. 102).

Figura 2: Pavilhão das Academias, 1949.

Disponível em: <https://www.facebook.com/Guarantiga/photos/linda-imagem-da-universidade-federal-rural-do-rio-de-janeiro-serop%C3%A9dica-1949ufr/1293527524011904/?paipv=0&eav=AfYOR-m0Owx-1Hbcf58sskP58bN7QUgYPsw4WEFqzEqcKjs69SnkvmzebHHP7RX26fQ& rdr>. Acesso em 11 jun. 2023.

A cerca de quinhentos metros do Pavilhão das Academias, situa-se o Prédio do Centro Acadêmico da Universidade Rural (CAUR), (Figura 3), cujo projeto arquitetônico é assinado pelo engenheiro-arquiteto Eduardo da Veiga Soares, também servidor do Ministério da Agricultura. O edifício caracteriza-se pela composição não simétrica de volumes e por uma certa simplificação dos elementos ornamentais, se comparado aos edifícios do *core*.

Figura 3: Vista do prédio do Centro Acadêmico, s/d

Disponível em:

https://sian.an.gov.br/sianex/consulta/Pesquisa_Livre_Painel_Resultado.asp?v_CodReferencia_id=1417699&v_aba=1. Acesso em 11 jun. 2023.

Na edificação é possível notar a correspondência entre a disposição dos ambientes em planta baixa e a configuração volumétrica dos volumes, diferenciados pelos desenhos dos caixilhos e por telhados de duas e quatro águas, em alturas distintas. O refeitório, local de instalação do painel, alinha-se a uma varanda que percorre o alinhamento frontal do bloco. Na sua porção posterior, tal circulação se transforma em uma marquise coberta direcionada aos cinco pavilhões de alojamento e, mais ao fundo, ao centro desportivo do campus.

Segundo alguns autores, a adoção do estilo neocolonial visava caracterizar um ambiente rural idealizado, supostamente compatível com as atividades ligadas à agropecuária. Na avaliação de Lima Carlos (2016), tal associação corroborou a imposição de um estilo “artificialmente construído” com base em “exemplares de arquiteturas tradicionais civis (rurais e urbanas) e religiosas surgidas no período colonial brasileiro, precisamente no século XVIII”.

O emprego de tais preceitos denota um esforço para se buscar, nos elementos formais e técnicos de outrora, inspiração para a elaboração de um projeto identificado com as tradições de um passado recriado. Ainda que se pese a validade dessas ilações, as proposições lançadas pelo movimento neocolonial despertaram a atenção dos estudiosos para a arquitetura civil, militar e religiosa do período colonial, concedendo-lhe importância e reconhecimento (PINHEIRO, 2011).

A azulejaria acompanha o mesmo raciocínio e constitui uma importante referência da cultura ibérica, aqui entendida como uma construção narrativa. Como tal, merece ser considerada como importante elemento para o estabelecimento de um padrão identitário supostamente distintivo. No Brasil, seu uso em painéis, nos primeiros séculos de colonização, acompanhou os parâmetros vigentes na metrópole. Mas não tardou para que os construtores reconhecessem as benesses de sua utilização no recobrimento de fachadas, como elemento de proteção a intempéries,³ antecipando uma prática que, em Portugal, no século XIX, assumiria ares de ostentação burguesa.⁴

Nas primeiras décadas do século XX, as campanhas em prol da valorização da arquitetura tradicional estimularam o emprego dos painéis de azulejaria, prática que havia sido posta em desuso com a primazia do ecletismo nas últimas décadas de 1800. Em tal atitude revisionista se inscreve a ação colaborativa entre arquitetos e artistas, no Brasil e em Portugal, interessados em criar projetos inspirados nos preceitos da *Gesamtkunstwerk* – obra de arte total. Assim podem ser interpretadas, entre outras, as parcerias entre o artista José Wasth Rodrigues e o arquiteto Victor Dubugras nos monumentos comemorativos ao centenário da independência brasileira, ao longo do Caminho do Mar, entre São Paulo e a Baixada Santista.

Com propósitos semelhantes, o painel *Kilomètre 47* recorre a preceitos azulejares lusitanos do século XVIII, a exemplo do monocromatismo obtido pela utilização de óxido de cobalto e do emprego de padrões de repetição nas vestes das camponesas e nos desenhos dos rodapés e

³ De acordo com Mário Barata (1955, p. 21), no século XVII reconheceu-se no Brasil que os revestimentos cerâmicos tinham qualidades mecânicas capazes de garantir proteção eficaz contra as intempéries.

⁴ De acordo com Alexandre Pais et. al. (2012), para se compreender tal fenômeno há que se “considerar o papel desempenhado pelos chamados ‘torna-viagem’, portugueses que haviam feito fortuna no Brasil e que regressaram a Portugal [após a independência do Brasil] com novos hábitos e gostos que conduziram a modas diversas da terra de origem e na qual alguns ceramógrafos têm visto a introdução da azulejaria nas fachadas, com predomínio no Norte do País”.

cercaduras das portas e janelas do salão. Assim analisado, torna-se um elemento integrado ao raciocínio compositivo do projeto arquitetônico. Além disso, em se tratando de uma obra elaborada por uma artista exilada por contingências da Segunda Grande Guerra⁵, o painel pode ser visto como uma possibilidade de reencontro com o seu passado – sendo ainda o azulejo um dos elementos estruturadores do seu raciocínio pictórico, conforme atesta a descrição de um episódio de sua infância lisboeta, que marca o início do seu interesse pelo tema:

O azulejo é para mim uma longa história, e como a maior parte das histórias maravilhosas também esta remonta à minha infância. Lembro-me muito bem – uma amiga da família fazia obras numa casa. (...) Um belo dia, sob a camada de papel de parede raspada com a unha, descobriu, completamente por acaso, graças à sua curiosidade, no salão, enormes frisos de azulejos. Esta descoberta pareceu-me fabulosa (...). Esta primeira emoção despertou, porventura, e depois manteve o meu amor por estes pequenos quadrados. Talvez por sua causa eles voltaram depois, renascidos, na minha pintura: diversos, múltiplos, irisados, cambaleantes, em passos de dança, escapulindo-se e esvoaçando ...velozes num golpe de asa. E sempre prontos a reaparecer. (VIEIRA DA SILVA, 1980, *in*: WELLEN, 1985, n. p.)

Não seria de se estranhar que a execução de um painel em azulejaria tenha fomentado um reencontro com as lembranças – reais ou idealizadas – de sua terra natal.

O painel se estrutura em oito partes independentes, visualmente conectadas pelo rodapé e pelo arremate de todas as janelas e portas-balcão do refeitório (Figuras 4 e 5). O maior quadro apresenta duas camponesas colhendo laranjas e encontra-se disposto no eixo central do salão, ladeado por dois recortes quadrados orientados diagonalmente: o quadro da esquerda exibe uma cena de pesca; o da direita apresenta um cavaleiro. Nas extremidades da composição destacam-se as figuras de uma camponesa e de um camponês carregando cestos de frutas, encimados por medalhões alusivos à fauna – aves e peixes. O último quadro do painel destaca um sol antropomorfizado e encontra-se posicionado sobre uma porta de acesso, à direita do conjunto.

Figura 4: Painel *Kilomètre 47*. Elevação.

Fonte: Fotomonagem Helio Herbst, 2021.

⁵ A portuguesa Vieira da Silva se tornou húngara ao se casar em Paris com o pintor Arpad Szenes, por imposição das leis do período. Temerosos com a expansão nazista, refugiaram-se em Lisboa por alguns meses antes de partirem para o Rio de Janeiro, onde residiram entre 1940 e 1947. (CESARINI, 2008, p. 51-53).

Figura 5: Foto Pavão. Vista interna do antigo refeitório, s.d.

Disponível em: <https://www.seropedicaonline.com/ufrrj/os-paineis-de-azulejos-da-artista-maria-helena-vieira-da-silva-da-sala-de-estudos-da-ufrrj-em-seropedica/>. Acesso em: 15 jun. 2023.

Para além de uma evidente celebração à fertilidade e ao trabalhador rural, o painel estabelece diálogos entre universos temporais e geográficos distintos, brasileiros e portugueses. Sem dificuldades podemos reconhecer a figura de um cangaceiro e a presença de jangadeiros nos quadros dispostos diagonalmente em relação à cena principal. Também não constitui dificuldade entrever nas vestes das camponesas aspectos de trajes regionais lusitanos do começo do século XX. Neste sentido se inscreve, por exemplo, o vestido da agricultora que carrega um cesto de abacaxis: parece-nos razoável vislumbrar algum parentesco entre este quadro com as varinas, mulheres que vendiam frutas e peixes pelas ruas de Lisboa para contribuir com o sustento doméstico.

Muitas outras aproximações poderiam ser lançadas. De todo modo, sendo ou não procedentes, devemos solicitar outro tipo de indagação diante dos elementos figurativos apresentados. Em tal atitude, a questão identitária assume um raciocínio análogo à remontagem de fragmentos, a partir dos quais se conectam tempos descontínuos e conteúdos inconscientes, tal como Vieira da Silva (*in* PHILIPPE, 1995, p. 54-55) permitiu-se reconhecer, algumas décadas depois de elaborar a obra:

No Brasil, durante a guerra, fizemos um grande painel decorativo, em cerâmica. O assunto inspira-se, de certo modo, num motivo oriental: uma laranjeira – o Brasil é a terra das laranjas – e de cada lado um personagem simétrico. Pássaros e borboletas voavam à roda da árvore; era um motivo hierático, raparigas apanhavam os frutos. Só depois de o realizarmos é que nos apercebemos de que nos havíamos inspirado num motivo oriental! Não tínhamos copiado.

A construção do futuro

Kilomètre 47 expressa valores dissonantes ao imaginário defendido pelo Estado Novo, transformando-se em uma espécie de manifesto antidesenvolvimentista. O painel não busca exaltar o território desbravado, nem tampouco louvar a agricultura em sua finalidade mercantil. Nele reside um esforço para recuperar o elo perdido entre o trabalho e terra, suprimido pela progressiva alienação da humanidade no mundo moderno.

Neste sentido, o painel pode ser contemplado como a exortação dos horrores do nazismo, do medo da morte, da automação do trabalho. Na livre combinação de tempos e espaços, podemos vislumbrar rastros do passado e o desejo de transformação do futuro. Vieira da Silva valeu-se do painel para extrapolar as expectativas dos responsáveis pelo encargo, especialmente no que diz respeito ao tema da composição, não coadunado com a produção agrícola mecanizada, tão em voga naquele momento. Condensou na superfície azulejar elementos arquetípicos das tradições brasileiras e lusitanas, sem com isso defender uma volta às origens, nem muito menos uma supremacia étnica ou racial, aqui entendida como uma “categoria *discursiva* e não como uma categoria biológica”. (HALL, 2006, p. 63)

Vieira da Silva homenageou as mulheres, a simplicidade do trabalho do campo, deslocando o foco para os vencidos da história – agricultores, pescadores, cangaceiros. Soube articular o seu ideário poético com a expressão arquitetônica do edifício, ao mesmo tempo em que conseguiu criar uma ambientação envolvente, recobrando tão somente algumas superfícies dos planos internos do refeitório.

Kilomètre 47 registra o cotidiano do homem do campo, exaltando a atitude virtuosa de quem por amor semeia a vida e celebra a abundância. De quebra, transmite uma mensagem de otimismo, de confiança no porvir, reservando para a arte uma missão secular – a de transportar a imaginação dos estudantes, os principais fruidores da obra – para um mundo melhor, mais justo, solidário e fraterno.

De forma calculada, mas possivelmente inconsciente, o painel não concede à tecnologia o protagonismo desejado pelos idealizadores da nascente instituição de ensino e pesquisa. Talvez seja possível reconhecer nesta realização de Vieira da Silva um gesto romântico e subversivo, que renega a causalidade dos acontecimentos para vislumbrar uma cronologia avessa ao cálculo do tempo como mais-valia.

Além disso, Vieira da Silva parece defender uma descontinuidade temporal que renega o determinismo da visão positivista da história. Nesta temporalidade entrecruzada, presente, passado e futuro se fundem em camadas sobrepostas, com as quais se desconstrói a linearidade das narrativas.

Considerações do finais

A investigação do painel *Kilomètre 47*, tal como se apresenta neste breve ensaio, permite examinar os esforços em prol da renovação do ensino agrícola durante o Estado Novo varguista – tal como parecem enunciar as agricultoras que colhem frutos de uma laranjeira simbolicamente alusiva à fertilidade e ao conhecimento. Além disso, a obra apresenta elementos metaforicamente relacionados ao que se convencionou reconhecer como tradição lusitana, ao mesmo tempo em que desloca o olhar do observador para tempos e lugares diversos. A análise do painel em seus diferentes aspectos enuncia questões não suficientemente equacionadas pela historiografia, a exemplo das tramas ensejadas pelos binômios arte/ arquitetura, tradição/ modernidade, síntese/ integração das artes.

Deste modo, a coleta e o processamento de dados acerca da obra instalada no antigo refeitório da Universidade Rural podem ser vistos como elementos decisivos para o exame das complexidades que envolvem a preservação do patrimônio material e o reconhecimento do imaginário intangível suscitado pela obra na época e na contemporaneidade. Assim procedendo, os resultados da pesquisa, inicialmente proposta como estágio pós-doutoral realizado na Universidade de São Paulo, com etapa de investigação no Instituto Universitário de Lisboa, poderão ser úteis ao desenvolvimento de novos estudos sobre a trajetória artística de Vieira da Silva e igualmente relevantes para o entendimento dos processos de afirmação identitária, pensada como construção, no sentido proposto por Stuart Hall, da arquitetura moderna brasileira.

Bibliografia

AGUILAR, Nelson Alfredo. **Figuration et spatialisation dans le peinture moderne brésilienne: le séjour de Vieira da Silva au Brésil (1940-1947)**. 1984. Tese (Doutorado em Filosofia) – Université Jean Moulin, Lyon III, Lyon, 1984.

AGUILAR, Nelson Alfredo (Org.). **Vieira da Silva no Brasil**. São Paulo: MAM/SP, 2007.

AMARAL, Aracy Abreu (coord.). **Arquitetura neocolonial: America Latina, Caribe, Estados Unidos**. São Paulo: Memorial: Fondo de Cultura Económica, 1994.

ANDRÉ, Paula. **Construir com imagens: fotogenias de arquitetura**. Lisboa: DINÂMIA'CET: ISCTE, 2020.

ARAUJO, Regina Celia Lopes. **A universidade no contexto urbano: as representações presentes na relação socioespacial entre a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a cidade de Seropédica**. 2011. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional) – Instituto de Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional / UFRJ, Rio de Janeiro, 2011.

BARATA, Mário. **Azulejos no Brasil: séculos XVII, XVIII e XIX**. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 1955.

BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Identidade e arquitetura na América Latina: o transnacional e o transcultural como estratégias do Barroco e do século XXI. In: **Varia História**, n. 27, p. 117-145, jul. 2002. Disponível em: http://www.variahistoria.org/s/06_Brandao-Carlos-Antonio-Leite.pdf. Acesso em 21 jun. 2023.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. **O Ministério da Agricultura no governo Getúlio Vargas (1930-1944)**. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação, 1945.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. **O Ministério da Agricultura no governo Getúlio Vargas (1946-1950)**. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação, 1951.

- CESARINY, Mário. **Vieira da Silva – Arpad Szenes ou o castelo surrealista** 2. ed. Lisboa: Assírio & Alvim, 2008.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante da imagem**: questão colocada aos fins de uma história da arte. São Paulo: Editora 34, 2013.
- FROES, José Nazareth de Souza. **O Brasil na rota da seda**: uma contribuição para a recuperação, o enriquecimento e a divulgação da memória de Seropédica, Itaguaí e do Estado do Rio de Janeiro. Seropédica: Edur, 2000.
- HALL, Stuart. **A identidade cultural na pós-modernidade** 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
- HALL, Stuart. **Cultura e representação**. Rio de Janeiro: Apicuri, 2016.
- KESSEL, Carlos. **Arquitetura neocolonial no Brasil**. Entre o pastiche e a modernidade. Rio de Janeiro: Jauá, 2008.
- LIMA CARLOS, Cláudio Antonio Santos. Descobrimo o campus da UFRRJ através do seu patrimônio documental. SEMINÁRIO IBERO AMERICANO DE ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO: desafios e perspectivas, 2., 2011, Belo Horizonte. **Anais [...]**. Belo Horizonte: UFMG: IEDS, 2011, v. 1. p. 01-14.
- LIMA CARLOS, Cláudio Antonio Santos. O desafio de conservar a memória projetual e construtiva do campus Seropédica da UFRRJ. **19&20**, v. XI, n. 1, jan./jun. 2016. Disponível em: http://www.dezenovevinte.net/arte%20decorativa/casluc_ufrj.htm. Acesso em 21 jun. 2022.
- LOURENÇO, Maria Cecília França. **Operários da modernidade**. São Paulo: Hucitec: EDUSP, 1995.
- MONTEIRO Maria Cristina; MATTOS, Regina; BIASE, Teresa; FERRAZ, Maria. **Inventário de bens imóveis** – ficha sumária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Km 47 da Rodovia BR-465, antiga estrada Rio/São Paulo. Proc.: E-18/001540/98. Rio de Janeiro: INEPAC, 1998.
- MORAIS, Frederico. **Azulejaria Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editoração Publicações e Comunicações Ltda., 1988.
- MORAIS, Frederico (org.). **Tempos de guerra**: Hotel Internacional / Pensão Mauá. Rio de Janeiro: Galeria de Arte BANERJ, 1986.
- PAIS, Alexandre; MIMOSO, João Manuel; CAMPELO, Joana. As primeiras fachadas azulejadas de Lisboa. In: CONGRESSO AZULEJAR, 2012, Aveiro. **Anais [...]**. Aveiro: Universidade de Aveiro, 2012. Disponível em: <http://azulejos.inec.pt/AzuRe/links/01%20Primeiras%20fachadas%20azulejadas.pdf>. Acesso em 21 jun. 2023.
- PHILIPPE, Anne. **O fulgor da luz**: conversas com Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes. Lisboa: Rolim: Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, 1995.
- PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. **Neocolonial, Modernismo e Preservação do Patrimônio no Debate Cultural dos Anos 1920 no Brasil**. São Paulo: Edusp: Fapesp, 2011.
- PORTUGAL. SECRETARIADO DE PROPAGANDA NACIONAL. **Vida e arte do povo português**. Porto: Secção de Propaganda e Recepção da Comissão Nacional dos Centenários: Litografia Nacional, 1940.
- QUEIROZ, Carlos. Varinas. In: **Panorama**: revista portuguesa de arte e turismo. Lisboa: Secretariado de Propaganda Nacional. II série, n. 8, abr. 1942, p. 18-20.
- RIBAS, Tomaz. **O traje regional em Portugal**. Lisboa: DIFEL, 2004.
- RICOEUR, Paul. **Tempo e narrativa**: 1. A intriga e a narrativa histórica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.

RUIVO, Marina; SANTOS, Sandra (Orgs.). **Escrita íntima**: Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes – correspondência (1932-1961). Lisboa: Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2013.

RUMBELAPAGER, Maria de Lourdes. **Arquitetura Neocolonial**. Seropédica: EDUR, 2005.

SANTOS, Sandra; SOARES, António (Eds.). **Gatos comunicantes**: correspondência entre Vieira da Silva e Mário Cesariny. Lisboa: Assírio e Alvim: Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, 2008.

SILVEIRA, Marcelo da Rocha; BITTAR, William Seba Mallmann. **No centro do problema arquitetônico nacional**: a modernidade e a arquitetura tradicional brasileira. Rio de Janeiro: Riobooks, 2013.

SIMÕES, João Miguel dos Santos. **Azulejaria portuguesa no Brasil**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1965.

WEELLEN, Guy. **O azulejo**. Lisboa: Imprensa Nacional: Casa da Moeda, 1985.

YUNES, Gilberto Sarkis. Os painéis de azulejos na arquitetura brasileira e a identidade moderna. *In*: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 8., 2009. Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: PROURB/UFRJ, 2009, p. 1-9. Disponível em: <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/naocosta4.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2023.